

Paolo Giorgini

Varietà di susine nei territori di Parma nel XIX secolo Plum Varieties in the Territories of Parma During the 19th Century

Introduzione | Introduction

La presente ricerca esamina le varietà di susine (*brugne*) coltivate nei territori di Parma e provincia nel XIX secolo. La varietà *mischina*, regolarmente attestata nelle fonti, è inclusa nell'elenco delle cultivar, pur senza la lunga trattazione specifica presente altrove nella ricerca.

This study examines the plum varieties (*brugne*) cultivated in the territories of Parma and its province during the 19th century. The variety *mischina*, regularly attested in historical sources, is included among the cultivars, though the extended discussion dedicated to it elsewhere in the research is omitted here.

Le varietà nel *Trattato d'agricoltura* | Varieties in the *Trattato d'agricoltura*

Gli estensori anonimi del *Trattato d'agricoltura* registrarono dodici varietà di *brugne*. Due (avellana grossa e avellana barberina) sono probabilmente noccioli. Le restanti varietà sono: S. Pietro; **mischina**; S. Giacomo; verdosa; rangola; zucchella; molinara; agostana; bergnolo; collenghina.

The anonymous authors of the *Trattato d'agricoltura* recorded twelve varieties of *brugne*. Two (avellana grossa and avellana barberina) are likely hazelnuts. The remaining plum varieties are: S. Pietro; **mischina**; S. Giacomo; verdosa; rangola; zucchella; molinara; agostana; bergnolo; collenghina.

Le varietà in Peschieri | Varieties in Peschieri

Nel 1828 Peschieri censì quattro varietà: *moscatèla*, *zucchèla*, *gostàna*, *brugnèin*. Nel 1836 *brugnèin* scompare e compare *colinghèina*.

In 1828 Peschieri listed four varieties: *moscatèla*, *zucchèla*, *gostàna*, *brugnèin*. In 1836 *brugnèin* disappears and *colinghèina* appears.

Le varietà del vivaio Musiari | Varieties at the Musiari Nursery

Nel vivaio di Luigi Musiari (Ponte d'Enza, Taneto) erano disponibili sette varietà: tre forme di *zucchella* e quattro cultivar aggiuntive: *cattalana*, *S. Giuliano bianca*, *Santa Margherita*, *Regina Claudia*.

At Luigi Musiari's nursery (Ponte d'Enza, Taneto), seven varieties were available: three forms of *zucchella* and four additional cultivars: *cattalana*, *S. Giuliano bianca*, *Santa Margherita*, *Regina Claudia*.

Le varietà in Malaspina | Varieties in Malaspina

Nel 1856 Malaspina elenca dodici varietà, tra cui *catalana*, *colinghén'na*, *gialda*, *gostana*, *mirabolana*, *moscatèla*, *ranclò*, *regén'na*, *salvatga*, *sangiovann*, *verdazza*, *zucchèla*. Nel 1873 la lista è identica, tranne l'assenza della *mirabolana*.

In 1856 Malaspina lists twelve varieties, including *catalana*, *colinghén'na*, *gialda*, *gostana*, *mirabolana*, *moscatèla*, *ranclò*, *regén'na*, *salvatga*, *sangiovann*, *verdazza*, *zucchèla*. In 1873 the list is identical except for the absence of *mirabolana*.

Tabella comparativa | Comparative Table

Variety	Trattato	Peschieri 1828	Peschieri 1836	Musiari 1841	Malaspina 1856	Malaspina 1873
Mischina	✓	—	—	—	—	—
S. Pietro	✓	—	—	—	—	—
S. Giacomo	✓	—	—	—	—	—
Verdosa	✓	—	—	✓	—	—
Rangola	✓	—	—	—	—	—
Zucchella	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Molinara	✓	—	—	—	—	—
Agostana/Gostana	✓	✓	✓	—	✓	✓
Bergnolo	✓	(Brugnèin?)	—	—	—	—
Collenghina	✓	—	✓	—	✓	✓
Moscatèla	—	✓	✓	—	✓	✓
Catalana	—	—	—	✓	✓	✓
S. Giuliano	—	—	—	✓	—	—
Santa Margherita	—	—	—	✓	—	—
Regina Claudia	—	—	—	✓	✓	✓
Mirabolana	—	—	—	—	✓	—
Salvatga	—	—	—	—	✓	✓
Sangiovann	—	—	—	—	✓	✓

Variety	Trattato	Peschieri 1828	Peschieri 1836	Musiari 1841	Malaspina 1856	Malaspina 1873
Verdazza	—	—	—	—	✓	✓

Bibliografia | References

- Malaspina, C. (1856). *Vocabolario parmigiano–italiano*, vol. I. Parma: Tipografia Carmignani.
- Malaspina, C. (1873). *Vocabolario tecnico parmigiano–italiano*. Parma: Adorni Michele.
- Medioli Masocchi, P. (1979). “Lessico di un Trattato parmigiano di agricoltura (fine XVIII – inizio XIX sec.)”. *Archivio Storico per le Province Parmensi*, quarta serie, XXXI, 305–354.
- Peschieri, I. (1828). *Dizionario Parmigiano–Italiano*, vol. I. Parma: Stamperia Blanchon.
- Peschieri, I. (1836). *Dizionario parmigiano–italiano, rifuso, corretto ed accresciuto*, vol. I. Borgo San Donnino: Tipografia Vecchi.
- Spaggiari, P. L. (1964). *Insegnamenti di agricoltura parmigiana del XVIII secolo*. Parma: Artegrafica Silva.
- *Il Facchino* (1841). “Catalogo del vivaio del sig. Luigi Musiari”. 27 febbraio 1841, pp. 69–70.
- Archivio di Stato di Parma. *Trattato d’agricoltura*, manoscritto b.138.

Altre ricerche affini dell’autore | Other related works by the author

Alcune ricerche affini a questo contributo, in lingua italiana, sono disponibili sul sito del Museo del Cibo ai seguenti indirizzi:

Some works related to this contribution, in Italian, are available on the Museo del Cibo website at the following links:

<https://vino.museidelcibo.it/per-saperne-di-piu/focus-su/il-timore-dellesplorazione-dei-vasi-vinari/>

<https://vino.museidelcibo.it/per-saperne-di-piu/focus-su/le-variete-di-uva-presenti-nei-ducato-di-parma-piacenza-e-guastalla/>

<https://vino.museidelcibo.it/per-saperne-di-piu/focus-su/frutta-da-bere-il-vino-di-prugne-nei-trattati-del-xix-secolo/>